

La posición procesal de los organismos protectores del menor en el marco de los reglamentos de derecho internacional privado de la Unión Europea

Enrique Manuel Puerta Domínguez ^[1]

[1] Profesor Adjunto de Derecho Internacional Público, Privado y de la Unión Europea. Campus Universitario Andalucía, CEU. Sevilla

Localización: Anuario de justicia de menores, ISSN 1579-4784, N°. 21, 2021, págs. 13-75

Idioma: español

Texto completo no disponible (Saber más ...)

Resumen

español

En relación al modo en que se involucran procesalmente más o menos los organismos tutelares de los menores en la protección de éstos (al margen de las amargas disputas entre progenitores por los derechos de patria potestad, custodia y visitas), y más aún dada la complejidad de estas situaciones cuando revisten carácter transnacional, la presente aportación trata de sopesar la evolución de la actual normativa en materia de menores contenida en los Reglamentos de Derecho Internacional privado de la Unión con arreglo su exposición teórica y su dimensión doctrinal, con los ejemplos jurisprudenciales con los que contamos, estructurándolos, y apuntando con dicha experiencia unas posibles vías de futuro.

English

In relation to the way in which the guardianship bodies of minors are more or less involved procedurally in their protection (apart from the bitter disputes between parents over the rights of parental authority, custody and visits), and even more so given the complexity of these situations when they are transnational in nature, this contribution tries to weigh the evolution of the current regulations on minors contained in the Regulations of Private International Law of the Union in accordance with its theoretical exposition and its doctrinal dimension, with the jurisprudential examples with those we have, structuring them, and pointing out possible paths for the future with said experience.